

показателем развития выступает положительная динамика основных параметрических результатов. Фактор времени, и скорость принятия правильной позиции сокращают транзакционные потери.

Проведенный анализ факторов и компонентов, призван помочь организовать более тесное взаимодействие, развитие и рост учитываемых параметров. Использование цифровых технологий передачи, сбора и анализа информации позволит расширить возможности и повысить результативность маркетинг-менеджмент решений.

Список использованных источников

1. <https://www.statista.com/>
2. <https://www.tadviser.ru/>
3. «Цифровое государственное управление»: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (digital.gov.ru)
4. Лунина В.Ю. Роль электронной коммерции в современном мире /В.Ю.Лунина, А.В.Филиппова //Инновационные перспективы Донбасса: материалы 6-й междунар. науч.-практ. конф. Донецк, 26-28 мая 2020 г., Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонНТУ». – Донецк, 2020. – Т. 5: Актуальные проблемы инновационного развития экономики Донбасса. – С.219-223.

УДК339.138:316.77

DOI

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю. Л.

д-р экон. наук, профессор,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР*

Статья посвящена изучению основных аспектов концепции социально-этического маркетинга. Сформулированы особенности внедрения социально ответственного маркетинга на предприятиях Донецкой Народной Республики и выделены основные преимущества его функционирования.

Ключевые слова: социально-ответственный маркетинг, социально-этичный маркетинг, социальная ответственность бизнеса, потребности, общество.

RELEVANCE AND PRINCIPLES OF FORMING THE CONCEPT OF SOCIAL AND ETHICAL MARKETING

PETRUSHEVSKIY Y. L.

doctor of economics, professor

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR

The article is devoted to the study of the main aspects of the concept of social and ethical marketing. The main features of the implementation of socially responsible marketing at the enterprises of the Donetsk People's Republic are formulated and the main advantages of its implementation are highlighted.

Key words: socially responsible marketing, socially ethical marketing, social responsibility of business, needs, society.

Постановка задачи. В современных условиях рыночного развития и становления новых социально-экономических систем происходят процессы укрупнения бизнеса, глобализации производства, усиления конкуренции и осложнения условий внешней среды. Все это является следствием ускорения технологических новшеств и рискованности в принятии стратегических управленческих решений. В таких условиях особо важным для предприятий является обеспечение конкурентного развития и долгосрочного устойчивого роста, который достигается либо за счет использования собственных уникальных ресурсов, либо за счет возможностей, черпаемых из внешней среды.

Новые условия требуют от предприятий принятие эффективных управленческих решений и четко обоснованных маркетинговых стратегий, которые соответствуют современным тенденциям развития экономики и общества в целом.

Одним из самых перспективных концептуальных подходов к разработке и внедрению эффективных маркетинговых стратегий в современных предприятиях является их ориентация на социальные ценности. Именно поэтому все чаще предприятия и организации ориентируются на форму социально ответственного ведения бизнеса и выбирают социально ориентированные стратегии маркетинга для продвижения своих товаров и услуг. Предприятия ориентируются на формирование положительного конкурентоспособного имиджа как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на то, что социально ориентированные концепции маркетинга на сегодняшний день являются довольно таки изученными как отечественными, так и зарубежными учеными, не существует единого взгляда на сущность понятия «социально ориентированного маркетинга». В зарубежной и отечественной литературе концепция социально ориентированного маркетинга характеризуется экономистами и учеными различными категориями, такими как: «социальный», «социально-ответственный», «социально-этический», «этико-социальный» и просто «общественный» маркетинг. Среди крупных ученых, которые посвятили свои исследования данной концепции, являются: Г. Армстронг, Д. Акимов, М. Богма, Е. Голубков, И. Булах, Ф. Котлер, С. Хаминич, К. Шилкина, М. Брун и многие другие. Несмотря на большое количество научных исследований, до сих пор отсутствует единое понимание содержания таких категорий, как социально ориентированная маркетинговая деятельность и социально ответственный бизнес. Также не в полной мере определены объективные причины необходимости функционирования такого вида бизнеса и недостаточно исследованы основные идеи и принципы социально ориентированного маркетинга.

Актуальность. В современных условиях в Донецкой Народной Республике при осуществлении рекламных и маркетинговых мероприятий, предприятия все чаще подвергаются недоверию со стороны общества, что способствует частым скандалам и неприятным ситуациям, которые возникают вокруг отечественных предприятий. Внедрение концепции социально-этического маркетинга в деятельность отечественных предприятий и грамотная их коммуникация с потребителями призваны решить эти проблемы. Именно поэтому формирование и развитие инклюзивной составляющей концепции социально-этического маркетинга является особо актуальной в современных условиях.

Цель статьи. Целью данной статьи является не только исследование основных принципов и актуальности социально-этического маркетинга, но и определение важности внедрения социально ориентированных маркетинговых стратегий в деятельность современных предприятий Донецкой Народной Республики для укрепления их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Изложение основного материала. Одним из основных вопросов при становлении и развитии конкурентоспособного предприятия является обеспечения его долгосрочного и устойчивого роста на рынке. Следовательно, управление его маркетинговой деятельностью должно

быть направлено на поиск баланса между внешними и внутренними факторами, которые являются дестабилизирующими.

Учитывая то, что при построении перспективных стратегий развития любого коммерческого предприятия в первую очередь необходимо ориентироваться на изучение и исследование потребительского спроса, на первый план выходят принципиально новые аспекты функционирования данного предприятия, подавляющая доля которых связана с его маркетинговой деятельностью. Новым и перспективным инструментом для формирования успешного имиджа отечественных предприятий является социально ориентированный маркетинг. Понятие «Социально ориентированный маркетинг», как и «социальный маркетинг», ученые трактуют по-разному, можно выделить два основных подхода:

социально-этический маркетинг как концепция маркетинга, с помощью которой предприятия удовлетворяют потребности целевого рынка, при этом заботятся об обеспечении благополучия потенциальных потребителей и общества в целом;

социально-ответственный маркетинг как деятельность предприятия, направленная на осуществление социальных программ, помощь социально незащищенным слоям населения, поддержку различных социально ориентированных движений и т.д. [1].

Основными элементами данного вида маркетинга, помимо изучения, формирования и удовлетворения потребностей потребителей, является разработка, реализация и контроль основных социальных программ, которые направлены как на реализацию социальных идей, так и на реализацию практических действий.

Социально-этический маркетинг направлен на разработку и реализацию социальных программ, цель которых состоит в повышении уровня восприятия разными слоями населения определенных социальных проблем, идей, движений и активное вовлечение их в решении данных проблем.

Необходимо отметить, что данный вид маркетинга является особо популярным в Европейских странах, а также в США уже много десятилетий. Основной задачей предприятий с применением данного маркетинга является участие в благотворительных акциях и проектах, что способствует созданию социально-ответственного имиджа компании.

Основным отличием коммерчески ориентированного маркетинга от социально-этического является их целевая направленность. Целью коммерческого предприятия является получение прибыли, в то время как основной целью социально ориентированного предприятия является

изменение поведения и привычек больших слоев населения в лучшую сторону для достижения социальной гармонии в обществе.

Таким образом, можно сказать, что концепция социально ориентированного маркетинга ставит перед предприятием не только задачи обеспечения желаемого уровня удовлетворения потребностей и интересов целевых рынков более эффективным и продуктивным способом, чем у конкурентов, но и требует сохранить и укрепить благосостояние потребителя и общества в целом.

Изначально предприятия стремились исследовать рынок только с целью максимизации прибыли, однако в скором времени они поняли, что в долгосрочной перспективе борьбу за прибыль выигрывает тот, кто лучше может удовлетворить потребности потребителя [2].

Использование этажных коммуникаций в работе современных отечественных предприятий не соответствует ожиданиям потребителей. Это проявляется в низкой степени информирования широкой общественности относительно социальной ответственности и благотворительности. Формальное декларирование ценностей не является приоритетным для современных потребителей. Больше внимание приобретает искренняя заинтересованность предприятий в решении проблем социума. На первый план выносятся не только желание занять лидирующие позиции на рынке, но и улучшить окружающий мир. В эпоху стремительного развития таких средств массовой информации, как интернет, для отечественных предприятий важно показывать свою принадлежность к сторонникам устойчивого развития [3; 4]. Для достижения результата в данном направлении каждая социально-ответственная компания в своем развитии должна придерживаться принципов, предложенных одним из основоположников социально-этичного маркетинга Патрик Байерз:

Стратегическая ответственность. Перед предприятием стоит задача разработать собственную стратегию этического маркетинга, которая поможет сосредоточить внимание на проблемах текущей деятельности путем экономии времени и ресурсов;

Ответственность за публичные сообщения. Уважительное отношение к аудитории и потребителям, простота в донесении сообщения для каждого. Информация должна быть правдивой, не содержать много рекламы и уважать конфиденциальность ее участников;

Социальная ответственность. Важно понимать, что маркетинг не только средство продвижения товара, но и способ влияния на различные составляющие жизни людей;

Ответственность за исполнение. Использование только лучших практик и методик производства товаров;

Ответственность за выбор и обучение сотрудников. Предпринимателю необходимо следить за работой сотрудников и их компетенцией в занимаемой должности;

Ответственность перед окружающей средой. Использование преимущественно экологического сырья и технологий для сохранения внешней среды;

Ответственность за возврат инвестиций. Следует помнить, что каждое решение влияет на чистый доход предприятия.

В процессе переориентации на принципы социально-ответственного маркетинга предприятие должно определить основные аспекты своего маркетингового воздействия, связанные со всеми его операциями, продуктами, услугами, отношениями и внутри предприятия, и извне (табл.1).

Важнейшим элементом социально ориентированного маркетинга является определение и реализация его функций - совокупности видов деятельности, направленных на обеспечение эффективного функционирования хозяйствующего субъекта на рынке. Основные идеи и принципы социально ориентированного маркетинга отражены в таблице 2.

Таблица 1 – Социально ответственные и этические аспекты в маркетинге и производстве

Сфера деятельности	Социальная ответственность
Производство	сохранение окружающей среды и экологии; внедрение безотходных и ресурсосберегающих технологий; обеспечение надлежащего качества товаров; обеспечение безопасных условий труда.
Маркетинговая товарная и коммуникативная политика	учет потребностей потребителей; учет этических и моральных ценностей при разработке товаров, упаковки; разработка адекватной коммуникативной политики, отсутствие пропаганды негативных ценностей; эффективная организация связей с общественностью, прозрачность политики предприятия для потребителей и других контактных аудиторий, создание положительного имиджа и пропаганды этических инравственных ценностей; участие в благотворительных мероприятиях.
Маркетинговая ценовая политика	установление "честных цен"; соблюдение требований по установлению цен на социальные продукты.
Отношения с партнерами	честность и прозрачность в отношениях со всеми партнерами; применение только легальных добросовестных методов конкурентной борьбы; прозрачные отношения с представителями СМИ

Таблица 2 – Характеристика принципов формирования социально ориентированного маркетинга на предприятии

Принципы маркетинга	Характеристика основных принципов
Принцип суверенитета потребителя	Данный принцип ориентирован на удовлетворение потребностей всех конечных потребителей. При реализации данного принципа необходимо применять инструменты, которые обеспечивают выявление существующих проблем и запросов конечных потребителей.
Принцип концентрации усилий	Сущность данного принципа состоит в сосредоточении усилий и ресурсов на производство товаров и услуг, которые являются действительно необходимы потребителям в определенных сегментах рынка и повышают конкурентоспособность товара и услуг.
Принцип сочетания адаптивности с воздействием на потребителя	Данный принцип предусматривает ориентацию на потребителей. Для реализации данного принципа необходимо применять методы, ориентированные не на реакцию потребителя, а направленные на ее опережение.
Принцип социальной ориентации маркетинга	Данный принцип указывает на необходимость решения не только производственно-технических и экономических проблем, но и на необходимость обязательного учета проблем перспективного развития личности потребителей различных социальных институтов.
Принцип нацеленности на перспективу	Данный принцип отражает необходимость доминирования ориентации деятельности предприятия на долгосрочную перспективу и перспективные направления развития отрасли и ее рынка.
Принцип непрерывности	Указывает на необходимость систематического сбора и обработки информации, сообщающей о состоянии внешней и внутренней среды организации.
Принцип адекватности	Данный принцип указывает на важность согласования стратегии и конкретных действий с реальными параметрами внешней и внутренней маркетинговой среды.
Принцип гибкости и адаптивности	Ориентирован на изучение и максимальное использование возможностей, возникающих во внешней среде.
Принцип комплексности	Предусматривает согласование генерального стратегического направления деятельности организации, целей ее хозяйственной и маркетинговой деятельности, конкретных проблем, а также способов и инструментов их решения
Принцип вариантности и оптимальности	Данный принцип предполагает разработку альтернативных решений, обеспечивающих достижение намеченной цели с наименьшими затратами.
Принцип экономической обоснованности	Предусматривает, проведение экономического анализа, обоснования и выделения преимуществ выбранного варианта, для подтверждения его целесообразности.
Принцип ситуационного подхода	Ориентирован на принятие решений с учетом не только установленных сроков, но по мере возникновения, обнаружения новых проблем, вариантов их решения.

Все вышеперечисленные принципы отражают всю философию социально-этического маркетинга, относительно запросов потребителей, выбора и формирования стратегии, а также принятие управленческих решений для достижения поставленных целей.

Предприятиям, которые хотят стать социально-ответственными и применять социально ориентированный маркетинг выдвигается ряд требований, среди которых можно выделить ряд основных:

непрерывный поиск новых возможностей создания продуктов более высокого качества, которые наиболее полно удовлетворяют потребности потребителя;

отказ от производства товаров, которые противоречат моральным ценностям потребителей и общества в целом;

создание и внедрение особых программ социально-экономического развития, которые направлены не только на удовлетворение потребностей в развитии самого предприятия, но и общества в целом.

Выполнение предприятием всех требований возможно только в том случае, если оно ведет самостоятельно хозяйствование, а его управление базируется на гуманных, морально-этичных принципах.

Среди основных преимуществ внедрения социально-этичного маркетинга можно выделить:

увеличение прибыли предприятия и доступ к социально-этичным инвестициям, где инвесторы обращают прежде всего внимание на показатели, которые характеризуют деятельность компании в социальной и этической сферах, а также в области защиты окружающей среды и т.д.;

оптимизация операционных процессов и сокращения операционных расходов;

улучшение имиджа и репутации предприятия, повышение качества и конкурентоспособности продукции;

рост объемов реализации продукции, увеличение доли рынка, повышение лояльности клиентов и инвесторов к предприятию;

совершенствование компетенции собственного персонала на предприятии;

совершенствование внутреннего менеджмента;

налаживание отношений с заинтересованными сторонами и т.д.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении по данной проблеме. Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что внедрение социально-этичного маркетинга на предприятии несет в себе большой потенциал для роста и успеха компании на рынке, особенно в условиях, в которых функционируют предприятия в ДНР. Реализация данной стратегий

формирует не только позитивное настроение в обществе, но и привлекает расположение и лояльность потребителей, которые являются неотъемлемой частью современного общества. Вместе с тем формируется и положительный имидж предприятия, новое общественное мнение и приобретает новый сегмент лояльных потребителей. Значение внедрения социально ориентированного маркетинга на предприятии в целом определяется повышением уровня социально-экономического развития предприятия и обеспечением реализации социальной политики Донецкой Народной Республики. Перспективами дальнейших исследований является разработка конкретных мероприятий по реализации концепции социально ориентированного маркетинга в условиях различных рыночных сегментов.

Список использованной источников

1. Годин, А.М. Маркетинг: учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Торговое дело» (квалификация «бакалавр») / А. М. Годин. – 12-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 655 с.
2. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс–курс / Котлер Ф., Келлер К. – 6-е изд. – Санкт–Петербург [и др.]: Питер, Прогресс книга, 2019. – 448 с.
3. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 15-е изд. – Санкт–Петербург [и др.]: Питер, Прогресс книга, 2020. – 844 с.
4. Кузьмина, Е.Е. Маркетинг: учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / Е.Е. Кузьмина. – Москва: Юрайт, 2018. – 384 с.